

Comisión para la Revisión del Plan de Estudios 2000

Licenciatura en Archivología

Entrevista a docentes - Proceso 5

Noviembre 2025

Duración estimada para completarla por escrito: 60-75 minutos

Detalle de preguntas a responder

Parte 1: Contextualización

A. Visión general de la cátedra en el Plan vigente

1. **¿Cómo describiría la identidad y los objetivos centrales de su cátedra en el Plan de Estudios 2000?**
2. **¿Qué recursos articula en la cursada para alcanzar esos objetivos?**
3. **¿Cómo percibe la inserción de su materia dentro de la línea curricular actual (teórico-conceptual, técnico-metodológica, instrumental o de investigación)? ¿Considera que esta ubicación es apropiada o visualiza necesidades de articulación con otras líneas?**
4. **¿Qué estrategias de enseñanza ha implementado en el abordaje de su cátedra que considera esenciales mantener en un futuro diseño curricular? ¿Por qué motivos?**
5. **¿Qué aspectos o contenidos le resulta difícil desarrollar adecuadamente con la estructura actual (carga horaria, correlatividades, momento en la carrera, etc.)?**

B. Articulación e interdisciplinariedad

6. **¿Qué experiencias de articulación intercátedra o interdisciplinaria ha desarrollado? ¿Qué resultados obtuvo? ¿Qué obstáculos enfrentó?**
7. **¿Con qué otras cátedras, disciplinas o carreras considera fundamental fortalecer vínculos en un nuevo diseño curricular? ¿Por qué?**

C. Competencias profesionales y perfil de egreso (10-12 minutos)

8. **Considerando las competencias profesionales necesarias para ejercer la archivística actualmente y con proyección a futuro, ¿cómo considera que podría contribuir su cátedra al desarrollo de estas competencias?**
-

PARTE 2: Preguntas específicas al espacio de cátedra

A. Sobre la propuesta de reconversión/evolución

9. **En el formulario propuso otra denominación para la cátedra. ¿Podría fundamentar esta propuesta? ¿Qué cambios sustanciales implica respecto del espacio actual?**
10. **Respecto a los contenidos mínimos:**
 - a. ¿Qué contenidos actuales mantendría como nucleares?
 - b. ¿Qué contenidos nuevos incorporaría y por qué?
 - c. ¿Hay contenidos que consideran obsoletos o que deberían relocizarse?
11. **¿Qué modalidad de enseñanza considera más adecuada (materia teórica, teórico-práctica, taller, seminario, etc.) para la cátedra y por qué?**

B. Sobre aspectos técnicos y pedagógicos

12. **¿Cómo visualiza la incorporación de tecnologías digitales y herramientas emergentes en su espacio curricular?**
13. **¿Considera que sería necesario modificar la carga horaria asignada a la cátedra? ¿Por qué?**
14. **¿Cómo piensa las correlatividades de su espacio? ¿Qué saberes previos requiere? ¿Para qué materias posteriores sería requisito?**

C. Sobre la dimensión social y ciudadana

15. **¿Cómo aborda actualmente su cátedra la dimensión social, ciudadana y de derechos humanos de la profesión archivística? ¿Cómo podría fortalecerse esta perspectiva?**
16. **¿Qué vinculación tiene o podría tener su espacio curricular con la gestión cultural y patrimonial?**

D. Sobre articulación teoría-práctica

17. **¿Cómo se relaciona su propuesta con la Práctica Archivística y/o el Trabajo Final de Licenciatura (TFL)? ¿Qué aportes específicos haría su espacio a estos componentes?**
18. **¿Qué estrategias propone para vincular los contenidos teóricos con la investigación y/o la extensión universitaria?**

E. Sobre formación continua y posgrado

19. **¿Cómo visualiza la articulación del espacio curricular a su cargo con instancias de formación continua y/o posgrado?**
-

PARTE 3: Cierre y proyecciones

20. **¿Hay algún aspecto que no hayamos abordado y que considere fundamental para pensar la actualización de su cátedra en el nuevo plan?**
 21. **¿Qué expectativas tiene respecto del proceso de revisión curricular? ¿Qué le gustaría que se logre?**
 22. **¿Desea agregar alguna reflexión final sobre la formación en Archivología y el futuro de la carrera?**
-

Cierre de la entrevista
